

СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Хасанова Шахноза Баходировна

Преподаватель русского языка и литературы
Кафедры «Истории и филологических дисциплин»
Азиатский Международный университет
Бухара, Узбекистан

shahnozaxasanova1994@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8340725>

Аннотация. В статье рассматриваются системные отношения русского языка, их роль и взаимосвязь. Невозможно анализировать лексические единицы по отдельности их нужно рассматривать во взаимоотношениях друг с другом. К системным лексическим отношениям можно отнести парадигматические (уровневые), синтагматические (линейные) и деривационные.

Ключевые слова: система, язык, отношения, ярус, лексика.

SYSTEM RELATIONS IN THE RUSSIAN LANGUAGE VOCABULARY.

Abstract. The article examines the systemic relations of the Russian language, their role and interrelation. It is impossible to analyze lexical units separately; they must be considered in relationship with each other. Systemic lexical relations include paradigmatic (level), syntagmatic (linear) and derivational.

Key words: system, language, relations, tier, vocabulary.

Основная часть. Системные отношения введенные Ф.де Соссюром, остаются актуальными и в наше время. Нам всем известно, что язык – это иерархическая, уровневая система, состоящая из подсистем в которую входит фонологический ярус (фонема), морфологический (морфема), лексический (лексема) и синтаксический ярус (предложения). Синтаксический является высшим звеном, ярусом, соответственно фонологический низшим.¹

¹ А.А .Реформатский «Введение в языкознание» . Москва.1996

Единицы более низкого уровня входят в состав более высшего, образуя иерархическую систему языка. Лексический ярус является одной из подсистем языка. Представляет собой один из уровней общеязыковой системы, который характеризуется однородным составом, иерархическим строением, открытостью и подвижностью, проявляющимися в постоянном взаимодействии единиц друг с другом и со средой.²

Невозможно анализировать лексические единицы по отдельности их нужно рассматривать во взаимоотношениях друг с другом. К системным лексическим отношениям можно отнести парадигматические (уровневые), синтагматические (линейные) и деривационные (демонстрирующие словообразовательные связи).³

Парадигматические отношения – это отношения между единицами языка, основанные на их сходстве и различии и объединенные по общности каких – либо признаков. Они составляют пять оппозиций. Простейшими из них являются пары слов, связанные противоположностью значений, т. е. антонимы: горячий-холодный, мягкий-жесткий. Сходство значения (синонимия): фиолетовый – сиреневый – лиловый цвет. Сходство формы – различие значений (омонимия): балетная пачка – пачка творoga.

Синтагматические отношения - это отношения сочетаемости. Они свойственны и языку, и речи. Возникают на основе сочетаемости слов друг с другом. Например, слово "*испытывать*" сочетается со словом "горе" или "счастье". Т.е. испытывать горе. В русском языке нельзя использовать словосочетание *испытывать небо*. Лексическое значение слова привязано с его семантическими признаками. Специфика лексического контекста проявляется в том, что обычно круг сочетаемости слов друг с другом ограничен. Например при глаголе *резать* можно употребить существительные *нож, ножницы*, с глаголом *заработать* – деньги, в контексте глагола *лаять* – существительные *собака, щенок* и т. д.

Лексическая сочетаемость может иметь количественную характеристику; в одних случаях она является очень широкой, почти неисчислимой например играть в мяч, на пианино, в кости, в карты, в шахматы, на гитаре, играть роль и т.д, в других – контекстные партнеры того или иного слова могут быть заданы списком, например объектные дополнения при глаголах *вдохнуть (воздух, запах, пар), пить (молоко, квас, лимонад), удить (рыба, щука, сом)* и др. Случаи крайней узости лексической сочетаемости представлены в явлениях так называемого «постоянного контекста», когда сочетаемость слов ограничена их, обязательной связанностью только с одним-двумя словами: *возлагать надежды, жгучий брюнет, крошечная тьма*⁴ и др. Такие слова относятся к устойчивым словосочетаниям, то есть фразеологизмам.

Вместе с парадигматическими и синтагматическими отношениями слово также может находиться в **ассоциативно-деривационных отношениях** с другими словами.

Н-р, слово «молоко» в разных своих значениях по-разному связано деривационными отношениями со словами «молочный, молочник, ...».

² https://spravochnick.ru/russkiy_yazyk/sistemnye_otnosheniya_v_leksike_russkogo_yazyka/

³ Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск. Театр Системс., 2003. С 48

⁴ Телия Е.Н. Фразеологический словарь русского языка. 2006 <http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm>

Если взять значение слова «молоко», которое определяется парадигматическими противопоставлениями *молоко – обрат – молочко, сливки ...* и синтагматическими сочетаниями *пить молоко, разливать молоко, сгущенное молоко...*, то в деривационные отношения это слово вступит со следующими словами: *молоко – молочный – молочай, молочник и т.д.* Такие отношения существуют и между значениями многозначного слова. Н-р, переносные значения воспринимаются нами в связи с какими-то другими (основными) значениями, т.е. являются деривационно связанными. Например *играть в шахматы* и *играть на нервы*; *стучать в дверь, стучать молотком, стучат зубы и часы стучат. Часы стучать на могут, они тикают, но в данном случае громко и четко отсчитывают время.* При рассмотрении различных видов многозначности нам приходилось уже отмечать, что в ряде случаев значения многозначных слов объединяются на основе ассоциативных признаков. Н-р, у слова «узел» возникло в древнерусском языке значение «*завернутые в кусок ткани вещи*». Причина возникновения этого значения – ассоциация по смежности (метонимия): *вещи, завернутые в кусок ткани, завязывались узлом*, – и весь предмет получил то же наименование.

Таким образом, мы пришли к выводу, что системные отношения в лексике русского языка состоят из парадигматических, синтагматических, ассоциативно-деривационные отношений взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга..

REFERENCES

1. А.А.Реформатский «Введение в языкознание». Москва .1996. С 28
2. https://spravochnick.ru/russkiy_yazyk/sistemnye_otnosheniya_v_leksike_russkogo_yazyka/
3. Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск. Театр Системс., 2003. С 48
4. Телия Е.Н. Фразеологический словарь русского языка. 2006 <http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-dictionary/index.htm>